

A EMPRESA OI E O ESPAÇO OI FUTURO

[Administração, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 03/05/2024](#)

THE “OI” COMPANY AND THE “OI FUTURO” SPACE

LA EMPRESA OI Y EL ESPACIO OI FUTURO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11110449

Jorge Diego Da Silva Peixoto¹

Introdução: A empresa Oi vem contribuindo positivamente com o desenvolvimento cultural de jovens de todo Brasil, evitando que muitos deles trilhem por caminhos que levem à criminalidade.

Objetivo: Este trabalho resulta de um estudo de caso em que esta equipe desenvolveu ao longo de três meses no Espaço Oi Futuro, de forma presencial no Rio de Janeiro, e por meio de pesquisas com depoimentos de participantes via e-mail nos outros Estados em que o programa atua.

Metodologia: Primeiramente foi feito um breve retrospecto da história das telecomunicações a partir das privatizações e quais benefícios foram direcionados à sociedade brasileira. Na parte seguinte, que se destaca como enfoque deste trabalho, diz respeito à Empresa Oi, sua história e enfaticamente sua contribuição social para crianças e jovens de todo país. Os estudos foram levantados em harmonia por esta equipe, pois foram levantados na própria Empresa, através deste estagiário da mencionada

empresa, que atua num departamento estratégico para comunicação com a sociedade e por sua colega de equipe, que atua numa área que trabalha justamente com os impactos e externalidades que qualquer empresa provoca na sociedade. Verificou-se o quanto este projeto contribui positivamente com o desenvolvimento cultural destes jovens, evitando que muitos deles trilhem por caminhos que levem à criminalidade. O escopo do programa é relatado no corpo deste resumo.

Resultados: A decisão de privatizar surgiu como resposta à existência de um desajuste das contas públicas, a fim de viabilizar uma melhora da situação das finanças públicas. Em 1998, ocorreu à privatização do Sistema Telebras no qual foi acompanhada pelo desenho de um esquema adequado de regulação, sob pena de substituir uma situação de monopólio público por outra de monopólio privado afetando grande público por causa da grande dimensão das empresas, tornando os processos mais demorados e sujeitos a um crivo maior por parte da imprensa e da opinião pública em geral. A história das telecomunicações no Brasil após as privatizações foi marcada por uma série de movimentos de fusões e aquisições, onde se predominou a entrada dos capitais estrangeiros. Porém, há uma empresa brasileira que cresce de forma acelerada e bem claro que se expande pelo Brasil inteiro, trata-se da empresa Oi. Esta que surgiu a partir da Telemar, empresa oriunda de uma, das várias concessões de empresas do Sistema Telebras na telefonia fixa. A Oi, que operava somente no campo da telefonia móvel destacando-se no mercado como uma empresa jovem e inovadora seria a melhor alternativa de mudar a imagem ruim da Telemar por isso Oi e Telemar convergiram em uma marca única: a Oi. Desde então, a empresa vem se expandindo no cenário econômico nacional, sua última estratégia é a compra da Brasil Telecom, que está em curso. Se isto se concretizar, a Oi será a maior empresa de telecomunicações do Brasil, não operando apenas no Estado de São Paulo. De acordo com o JB, de 30 de Maio de 2008, a compra da Brasil Telecom pela Oi, um negócio de R\$ 5,8 bilhões feito em Abril deste ano, ainda não foi aprovado pelo governo, mas a empresa já trabalha coma possibilidade de expandir seus negócios em

todo o território nacional e na América Latina ainda em 2008. Em 2001 ainda quando existiam duas empresas distintas, a Telemar e a Oi fundaram o Oi Futuro, que se originou do Instituto Telemar. O Oi Futuro é uma organização sem lucrativos independente, possuindo estatuto e diretoria própria com a missão de desenvolver e apoiar projetos educacionais e culturais que gerem o desenvolvimento humano com instrumentos de comunicação e informação reduzindo assim as distâncias sociais no Brasil e isso faz com que o Oi Futuro tenha um compromisso de longo alcance geográfico e social estabelecendo parcerias com a UNESCO, BNDES, Escola do Futuro (USP), Governo do Estado de Pernambuco, entre outras. Essas parcerias propiciaram a realização de vários projetos que difundam o conhecimento: Tonomundo, Espaço Cultural Oi Futuro, Oi Nave, Kabum!, Geração Oi, Novos Brasis, Conecta e Patrocínios Culturais Incentivados. Todos esses projetos contribuem de forma significativa para diminuir as desigualdades sociais e concomitantemente permitem o acesso a todas as pessoas as tecnologias de comunicação, criando uma geração que valoriza isso.

Conclusões: Devido a grande área de atuação da antiga Telemar e agora Oi em inicialmente 16 estados do Brasil, a empresa pode conhecer bem os problemas do país, onde testemunhou a existência de várias comunidades abaixo do IDH, muitas delas em lugares distantes. Com isso, garantiu a eficácia de seus projetos que realmente mudam a realidade social das pessoas atingidas e agregam um valor bastante positivo à marca Oi, ratificando a diferença diante de seus concorrentes. As pessoas atingidas pelo projeto se tornam uma geração adepta às novas tecnologias de comunicação, já que, todos os projetos utilizam tecnologias de comunicação e informação, sendo que este é um processo recíproco, visto que muitas dessas pessoas se tornam clientes em potencial desta empresa. Os contemplados com os projetos do Oi Futuro reconhecem a importância da Oi ter proporcionado mudanças significativas em suas vidas e por isso serão clientes fieis a marca.

Referências bibliográficas

BRANQUINHO, A. e Pires, L.J. *Fusões e Aquisições no setor de Telecomunicações: Características e Enfoque Regulatório*. Revista BNDES, número 83, Rio de Janeiro, BNDES.

CARNEIRO, M. C. F. e BORGES, L. F. X. *Financiamento das telecomunicações no Brasil: balanço e perspectivas*. Revista do BNDES, volume nove, número 17, Rio de Janeiro, BNDES 2002.

COUTINHO, L.; CASSIOLATO, J. e SILVA, A.N. *Telecomunicações, Globalização e Competitividade*. Campinas, Papirus, 1995.

MELLO, M.F. *A privatização no Brasil: análise dos seus fundamentos e experiências*. Tese apresentada a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Economia. São Paulo, USP, 1992.

SEVERO, R. *Oi prepara expansão pelo Brasil*. In: Jornal do Brasil. Publicado em 30 de Maio de 2008. São Paulo.

Oi, *Oi Futuro* Disponível em <<http://www.ibge.gov.br>>. Acessado em 25/abr./08.

¹<https://orcid.org/0009-0009-7231-2701>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil